

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА КАК СРЕДСТВО ИЗБЫТОЧНОСТИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ “OPEN WINDOW” Г.Х.МОНРО)

Филиппова Ольга Игоревна

Магистр, соискатель PhD, Узбекский государственный
университет мировых языков

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11498634>

Аннотация: В статье рассматривается понятие ключевых слов с позиции избыточности художественного текста, анализируется их текстообразующая функция и отличительные признаки. Особое внимание уделяется изменению смыслового содержания ключевых слов и приобретению новых смыслов по ходу развития сюжетной линии художественного текста.

Ключевые слова: ключевые слова, избыточность, художественный текст, повтор.

Abstract: The article examines the concept of keywords from the position of redundancy of a fiction text, analyzes their text-forming function and distinctive features. Special attention is paid to the change in the semantic content of keywords and the acquisition of new meanings in the course of the development of the storyline of the fiction text.

Key words: keywords, redundancy, fiction text, repetition.

В художественном тексте (ХТ) избыточность имеет интенциональный характер, так как используется намеренно в целях акцентирования, усиления и выдвижения концептуально значимой информации. Так Н.С.Болотнова утверждает, что повышенная информационная насыщенность ХТ обусловлена способами включения в него новой информации, а его восприятие читателем зависит от фокусной подачи информации со стороны автора [Болотнова, 1994:86]. Л.А. Исаева в свою очередь отмечает, что в ХТ многократное повторение какой-либо информации свидетельствует о ее концептуальной важности, в то время как каждый следующий повтор приобретает новые смыслы [Исаева, 1996:96].

Одним из основных типов избыточности являются ключевые слова, способствующие не только глубокому и полному восприятию информации, но и отражающие основное содержание текста. Роль ключевых слов в формировании и интерпретации ХТ рассматривается в

трудах Б.А. Ларина, В.А.Кухаренко, Ю.С.Языковой, О.И.Фоняковой, Н.С.Болотновой и многих других ученых.

Говоря о текстообразующей функции ключевых слов в ХТ В.А. Кухаренко утверждает, что они занимают в словаре отдельного произведения позицию выше нормативной и участвуют в оформлении основной мысли текста [Кухаренко, 1988:192]. Согласно Ю.Н.Караулову ключевые слова в ХТ выступают как «константы идиостиля», как «единицы индивидуального авторского лексикона» [Караулов, 2001:36]. По наблюдениям Н. С. Болотновой актуализация ключевых слов достигается посредством повтора, контраста либо эффекта обманутого ожидания [Болотнова, 2008:34]. По мнению Ю.С. Языковой ключевые слова представляют собой как отдельное слово, так и сочетания слов или целые фразы, выражающие лейтмотив образа или одну из идей ХТ [Языкова, 1077:78].

Отличительными признаками ключевых слов в ХТ, как утверждает Б.А.Ларин, является: а) высокая частота употребления в ХТ в целом; б) повторение словесного образа с изменением и обогащением его значения в контексте, разнообразие контекстных связей; в) участие в создании смысловой многоплановости текста в целом, в реализации эстетических значений, в выражении важных художественных идей автора [Ларин, 1974:54]. О.И.Фонякова в свою очередь отмечает, что «ключевые слова, в том числе и имена собственные, нередко бывают представлены в самом названии, заглавии литературного произведения. При этом такая связь может быть прямой, номинативной, непосредственной и опосредованной, обобщенно-символической» [Фонякова, 1990:4-5].

Проблема ключевых слов является достаточно хорошо изученной, однако в нашем исследовании мы рассматриваем это явление с позиции категории избыточности ХТ. В качестве примера можно привести рассказ Г.Х.Монро "The Open Window" [Munro, 1934:288-291], раскрывающий тему детской психологии, а также влияние вымышленных историй на восприятие реальности. Повествование ведется о девочке, которая рассказывает гостю выдуманную историю о своём дяде, его сыновьях и собаке, погибших на охоте три года назад, а также о том, что тетя с тех пор всегда держит окно открытым в надежде на их возвращение.

Ключевым выражением в тексте произведения является словосочетание 'open window', так как оно соответствует характерным признакам, выделенным Б.А.Лариным и О.И.Фоняковой. Лексемы 'open' и

'window' в различных сочетаниях встречаются на протяжении всего текста 6 раз, имея прямую связь с названием рассказа, что также представляет собой характерный признак ключевых слов: "That is why the **window** is kept **open** every evening till it is quite dusk..." [Munro, 1934:290]; "The child was staring out through the **open window** with a dazed horror in her eyes." [Munro, 1934:291]. В этих фрагментах текста, обозначивших кульминацию произведения, сочетание "open window" использовано для создания гнетущей и тревожной атмосферы сочиненной девочкой легенды, что усиливает эмоциональный накал ситуации.

Избыточность употребления слова 'window' насчитывает в сравнительно коротком рассказе 12 повторов в условиях достаточной тесноты ряда, что можно проследить в начале истории, выдуманной девочкой: "You may wonder why we keep that **window** wide **open** on an October afternoon," said the niece, indicating a large French **window** that **opened** on to a lawn. - "but has that **window** got anything to do with the tragedy?" - "Out through that **window**, three years ago to a day, her husband and her two young brothers went off for their day's shooting."; "Do you know, sometimes on still, quiet evenings like this, I almost get a creepy feeling that they will all walk in through that **window**..." [Munro, 1934:289]. В этом фрагменте текста, определившем завязку вымышленной истории, словосочетание "open window", выступает в роли ключевого выражения и становится смысловой доминантой текста, раскрывая образ девочки, в сознании которой возникает множество фантазийных ассоциаций, связанных с конкретным объектом, обозначенным этим словосочетанием.

Смысловое содержание ключевого словосочетания 'open window' изменяется по ходу разворачивающихся событий. Так в начале рассказа оно символизирует надежду тёти на возвращение домой членов ее семьи: "Poor aunt always thinks that they will come back someday, they and the little brown spaniel that was lost with them, and walk in at that **window** just as they used to do...." [Munro, 1934:289-290]; "... her eyes were constantly straying past him to the **open window** and the lawn beyond."; "I hope you don't mind the **open window**," said Mrs. Sappleton briskly"; "my husband and brothers will be home directly from shooting, and they always come in this way." [Munro, 1934:290]. Этот вывод подкрепляется такими высказываниями, как "poor aunt", "thinks they will come back", "they will walk in", "eyes were straying to the open window", "will be home directly", которые характеризуют человека, находящегося в эмоциональном состоянии ожидания.

Развязкой этого рассказа является факт возвращения домой «погибших» людей, что приводит в ужас поверившего в эту историю молодого человека: "In the deepening twilight three figures were walking across the lawn towards the **window**.... Framton grabbed wildly at his stick and hat; the hall door, the gravel drive, and the front gate were dimly noted stages in his headlong retreat. "Here we are, my dear," said the bearer of the white mackintosh, coming in through the **window**, "fairly muddy, but most of it's dry." [Munro, 1934:291]. Здесь 'open window' получает дополнительный смысл, создаваемый эффектом обманутого ожидания, возвращая к реальности всех участников описанной ситуации. Кроме того, смысл ключевого словосочетания обогащается эмоциональной составляющей, передающей психологическое состояние молодого человека. Таким образом 'open window' по мере развития сюжетной линии повествования характеризуется приращениями новых концептуальных смыслов, что также соответствует характеристике отличительных признаков ключевых слов.

Эти фрагменты текста доказывают, что ключевые слова не только входят в общий структурный план художественного текста, но и присутствуют в его заглавии, а также являются его избочно встречающимися сюжетно-композиционными составляющими, присутствуя в завязке, развитии действия, кульминации и развязке произведения, что доказывает их концептуальную важность для построения индивидуально-авторской картины мира произведения.

Использованная литература:

1. Болотнова Н. С. О некоторых закономерностях словесно-художественного структурирования текста // Разновидности текста в функционально-стилевом аспекте. Пермь, 1994. - С.84-99.
2. Болотнова Н.С. (2008). Коммуникативная стилистика текста: словарь-тезариус. Томск: издательство Томского государственного педагогического университета.-С.44.
3. Исаева Л.А. Виды скрытых смыслов и способы их представления в художественном тексте: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Краснодар, 1996. -С.96.
4. Караулов Ю.Н. Язык и мысль Достоевского в словарном отображении // Словарь языка Достоевского. Лексический строй идиогл. лекта. Вып. 1. / РАН Ин-т. рус. яз. им. В.В. Виноградова. М., «Азбуковник». 2001. -С.36.
5. Кухаренко В.А. Интерпретация текста. М.: «Просвещение», 1988. - 192с.

6. Ларин Б. А. — 1974: Эстетика слова и язык писателя, Ленинград.- С.154.
7. Фонякова, О. И. Имя собственное в художественном тексте [Текст] / О.И. Фонякова. - Л.: Изд-во Ленинградского гос. ун-та, 1990. С.4-5.
8. Язикова Ю. С. Смысловая структура слова в семантико-стилистической системе М. Горького. Автореф. докт. дисс. ЛГУ. См. она же: Семантическое своеобразие слова в художественной речи. Рогол, 11АМ, 1977.-С.78.
9. Munro, H.H. The Open Window. The short stories of Saki. New York: Viking Press. 1934. Pp.288-291

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

